

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13170719

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM CONCRETOS COM ADIÇÃO DE METACAULIM FRENTE AO FENÔMENO DA AUTOCICATRIZAÇÃO

Junior Keller^{1*}, Francieli Tiecher²

*Autor de contato: jnrkeller@gmail.com

¹ Mestrando em Engenharia Civil, ATITUS Educação, Passo Fundo, Brasil

² Doutora em Engenharia Civil, ATITUS Educação, Passo Fundo, Brasil

RESUMO

A autocicatrização do concreto é um fenômeno antigo e bem conhecido, que ocorre pela hidratação contínua de grãos anidros presentes no cimento Portland e pelo processo de carbonatação do concreto. Esses mecanismos desempenham uma função essencial no fechamento de fissuras que podem surgir ao longo da vida útil das estruturas. O metacaulim, em particular, destaca-se como uma adição em compósitos cimentícios devido à sua capacidade de reagir com o hidróxido de cálcio gerado durante a hidratação do cimento. Ao reagir com os componentes do cimento, o metacaulim contribui para a formação de produtos que favorecem a reparação natural de fissuras, proporcionando uma solução integral para melhorar a performance do concreto ao longo do tempo. O objetivo desta pesquisa é analisar a capacidade de autocicatrização de concretos com o uso de metacaulim nos teores de 7,5 e 15% quanto a resistência a compressão e verificar a influência do pré-carregamento. Para a avaliação da autocicatrização, os concretos passaram por um processo de pré-carregamento com a finalidade de gerar microfissuras. Os concretos ficaram expostos a ciclos de molhagem e secagem até a idade dos ensaios. Foram feitos ensaios de compressão para avaliar a recuperação das propriedades mecânicas. Os resultados apontaram que o fator carregamento teve influência direta nos resultados para o traço de 7,5MC, já para os concretos com 15MC o carregamento só teve influência quando correlacionados com a idade. Foi possível constatar que o traço 15MC teve maior influência na resistência a compressão dos concretos pré fissurados o que pode ser um indício de autocicatrização.

Palavras-chave: autocicatrização; concreto; fissuras; metacaulim.

ABSTRACT

The self-healing phenomenon in concrete is a well-known and ancient process, occurring through the continuous hydration of anhydrous grains present in Portland cement and the carbonation process of concrete. These mechanisms play an essential role in closing cracks that may arise during the structures' lifespan. Metakaolin, in particular, stands out as an additive in cementitious composites due to its ability to react with the calcium hydroxide generated during cement hydration. By reacting with cement components, metakaolin contributes to the formation of products that promote natural crack repair, providing a comprehensive solution to improve concrete performance over time. The aim of this research is to analyze the self-healing capacity of cracks in concrete using metakaolin at 7.5 and 15% levels and

to investigate the influence of preloading on compressive strength. For the evaluation of self-healing, the concrete underwent a preloading process to generate microcracks. The concrete was exposed to cycles of wetting and drying until the test age. Compression tests were conducted to assess the recovery of mechanical properties. The results indicated that the loading factor directly influenced the results for the 7.5% metakaolin mix, while for the 15% metakaolin mixes, loading only had an influence when correlated with age. It was possible to observe that the 15% metakaolin mix had a greater influence on the compressive strength of pre-cracked concrete, which may be an indication of self-healing.

Keywords: abstract; Self-healing; concrete; cracks; metakaolin.

1. INTRODUÇÃO

O concreto é amplamente reconhecido na engenharia civil por sua versatilidade de aplicação. O emprego adequado dos componentes do concreto, aliado a técnicas eficientes de processamento e execução, desempenha um papel crucial para garantir desempenho e durabilidade do material. Nos últimos anos, a ênfase na durabilidade das estruturas de concreto cresceu significativamente, especialmente após a adoção, pela NBR 15575 (ABNT, 2021), do período mínimo de 50 anos para a vida útil do projeto (VUP) em elementos estruturais de edificações. Desde 2003, a NBR 6118 (ABNT, 2023) estabelece critérios de qualidade para o concreto, considerando fatores como consumo mínimo de cimento, máxima relação água/cimento, espessura de cobrimento e resistência à compressão mínima, visando garantir a durabilidade das estruturas de acordo com o ambiente de exposição.

As fissuras representam um desafio para a durabilidade do concreto, sendo este suscetível a essas deformações devido à retração do cimento e à baixa resistência à tração quando submetido a esforços nessa direção. O concreto armado, embora amplamente utilizado, é considerado pouco resiliente de acordo com Ehrenbring (2020), pois sua matriz é frágil, o que facilita o surgimento de fissuras.

É fundamental salientar que as fissuras não apenas comprometem a integridade estrutural, mas também funcionam como vias de entrada para agentes agressivos, como íons de cloreto (Cl^-) e dióxido de carbono (CO_2). Esses agentes não prejudicam diretamente o concreto, mas podem desencadear a corrosão das armaduras, conforme destacado por Kamada e Li (2000) e Van Tittelboom e De Belie (2013). Portanto, controlar as fissuras torna-se crucial para preservar a durabilidade e a resistência global das estruturas de concreto ao longo do tempo.

Diante dos desafios relacionados às fissurações em estruturas de concreto, têm-se conduzido pesquisas com o intuito de modificar e aprimorar o comportamento dos compósitos cimentícios. Entre as áreas de foco, destacam-se os estudos sobre a autocicatrização do concreto, também conhecida pelo termo em inglês "Self-healing concrete" (SHC).

A autocicatrização é, na realidade, um fenômeno antigo e bem compreendido nas matrizes cimentícias. Isso se deve à hidratação contínua de minerais de clínquer ou à carbonatação do hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$), que possibilitam o fechamento de fissuras. Contudo, essa capacidade de colmatar fissuras é limitada a pequenas aberturas e é eficaz apenas na presença de água. Conforme Gosh (2009), é possível modificar o concreto para aprimorar essa capacidade de colmatação, geralmente por meio da introdução de adições pozolânicas na mistura, resultando em um tipo de autocicatrização denominada autógena.

A reação pozolânica é essencialmente uma interação entre a sílica presente nas pozolanas e o hidróxido de cálcio derivado da hidratação do cimento, resultando na formação de silicato de cálcio hidratado (C-S-H). Vale ressaltar que os produtos gerados por essas reações são particularmente eficazes na mitigação de fissuras originadas por processos como retração ou movimentações térmicas, conforme mencionado por Termkhajornkit et al. (2009).

Devido às suas propriedades pozolânicas e à reação com o hidróxido de cálcio, o metacaulim melhora a capacidade de autocicatrização das matrizes cimentícias (BREDY; CHABANNET; PERA, 1988; SABIR; WILD; BAI, 2001).

A ação do metacaulim na autocicatrização ocorre principalmente por dois mecanismos: a formação de produtos de hidratação adicionais que preenchem as fissuras e a melhoria das propriedades mecânicas e durabilidade do concreto, o que reduz a ocorrência de fissuras e minimiza a propagação das já existentes.

Um estudo conduzido por Namnoum et al. (2021) demonstrou que compósitos que incluíam adição de metacaulim apresentaram uma capacidade superior de autocicatrização em comparação com o compósito de referência, que não continha adições. Os pesquisadores investigaram a capacidade de recuperação mecânica dos compósitos fissurados após o processo de cicatrização, observando que as composições que combinavam metacaulim e também a sílica simultaneamente alcançaram valores de resistência próximos aos do compósito de referência. Além disso, essas composições recuperaram quase completamente a rigidez do compósito, indicando uma notável capacidade de reparação.

Tendo em vista o que foi exposto, o presente estudo compara o desempenho do metacaulim no processo de cicatrização devido a colmatação autógena de fissuras ao longo do tempo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Materiais e métodos

2.1.1 Materiais

Para a produção dos concretos foi utilizado o cimento Portland de alta resistência inicial CPV-ARI, escolhido por não possuir adições pozolânicas, permite a avaliação da influência dos teores das adições escolhidas para o estudo. O metacaulim tem propriedades reativas que podem melhorar as características do concreto, como resistência mecânica, durabilidade e redução da permeabilidade. Pensando nisso foi escolhido um metacaulim comercializado na região norte do Rio Grande do Sul, é importante que o metacaulim tenha características amorfas, possibilitando assim a reação com o hidróxido de cálcio do cimento. A Figura 1 mostra os resultados da análise DRX do metacaulim. Como agregado miúdo, foi utilizada uma areia natural média, de origem quartzosa, extraída da cidade de Porto União-SC, e comercializada na região norte do Rio Grande do Sul. Antes de ser utilizada, a areia foi seca em estufa à 100 °C e resfriada à temperatura ambiente. Como agregado graúdo foi utilizada brita de origem basáltica, a classificação do agregado graúdo está na faixa que compreende aos tamanhos de grão mínimo de 6,3 mm e máximo de 19 mm. A distribuição granulométrica contida nesse intervalo é conhecida comercialmente pelo termo “brita 1”. A caracterização da areia e da brita foi feita no Laboratório de Materiais e Técnicas Construtivas, da ATITUS Educação. A água empregada na mistura foi proveniente do sistema de abastecimento da Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN) da cidade de Passo Fundo - RS.

Figura 1 - Análise DRX do metacaulim

Autores: os autores

2.1.2 Métodos

Para a confecção dos concretos foi empregado o traço unitário de 1:2,36:2,64 (aglomerante:areia:brita), em massa, e relação água/aglomerante de 0,5 (o ponto de partida foi um traço médio 1:5 - aglomerante:agregado, com teor de argamassa de 56%). Foram adicionados dois teores distintos de metacaulim em substituição a massa do cimento denominados 7,5%MC e 15%MC.

Para cada traço foram moldados corpos de provas (CPs) cilíndricos e prismáticos de acordo com a NBR 5738 (ABNT, 2015). Após 24h da concretagem foi realizada a desforma e foram devidamente identificados e alocados em um reservatório d'água onde ficaram submersos durante 28 dias, segundo a NBR 5738 (ABNT,2015).

Aos 28 dias de cura iniciou-se a etapa de pré-carregamento de um grupo de concretos sendo denominados pré-carregados. Também se manteve CPs de referência sem o pré-carregamento a fim de comparações. Após o carregamento os CPs pré carregados e os de referência, foram expostos a ciclos de exposição submersos por 14 dias e seco por 7 dias, até a realização dos ensaios, que foram nas idades de 28, 56, 84, 112 dias após o pré carregamento.

A fissuração dos CPs cilíndricos foi realizada através da aplicação de carregamento à compressão. Estipulou-se que a carga a ser aplicada seria aquela correspondente à 30% da resistência média à compressão dos concretos aos 28 dias, adotando-se o mesmo carregamento estabelecido para o ensaio que avalia o módulo de elasticidade estático NBR 6118 (ABNT, 2023).

Os CP's prismáticos foram pré-carregados através do ensaio de tração na flexão em 4 pontos até o início da fissuração. Conforme os procedimentos de Cappelleso (2018) para este estudo também não foram utilizados mecanismos de controle das fissuras. A abertura das fissuras ocorreu naturalmente, levando em consideração a homogeneidade e as propriedades físicas dos prismas testados. No entanto, para evitar uma ruptura total durante o ensaio, foi colocado um elemento de proteção no terço médio da parte inferior do prisma conforme Figura 2. Essa fissuração teve o objetivo gerar fissuras de até 0,4mm e fazer o acompanhamento visual, afim de registrar uma possível colmatação através de imagens feitas com a lupa ao longo do período de estudo.

Figura 2 - Processo de fissuração para análise visual

Fonte: os autores.

2.2 Resultados e discussões

Cabe aqui salientar que a carga empregada para pré-carregar os corpos de prova cilíndricos foi baseada na resistência média obtida aos 28 dias. Os traços 7,5MC e 15MC apresentaram 30,37 e 37,79 MPa respectivamente. Sendo assim, considerando 30% dessa resistência obtida aos 28 dias, foi empregada a carga de 9,11 MPa para os concretos com 7,5% de MC e 11,34 MPa para os concretos produzidos com 15% de MC.

2.2.1 Resistência à compressão axial 7,5MC

Os resultados médios obtidos na avaliação da resistência à compressão após o pré-carregamento aos 28 dias podem ser visualizados na Figura 3 juntamente com os de referência sem pré-carregamento.

Figura 3 - Resultados médios de resistência à compressão 7,5MC

Fonte: os autores.

Buscando avaliar estatisticamente as diferenças observadas nas resistências à compressão para o traço de 7,5MC utilizou-se a análise de variância através do método do ANOVA, indicada na Tabela 1 onde permitiu discutir com índice de confiança de 95% sobre a influência das variáveis carregamento e idade em relação a resistência a compressão.

Tabela 1 - Análise de Variância para traço de 7,5MC

Efeito Compressão 7,5MC	SQ	GL	MQ	F	p	Signif.
Carregamento	65,27	1	65,27	6,906	0,018270	S
Idade	46,89	3	15,63	1,654	0,216824	N
Carregamento*Idade	152,56	3	50,85	5,381	0,009390	S
Erro	151,22	16	9,45			

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade, MQ: média dos quadrados, F: Fisher-Snedecor, P: probabilidade S: significativa, NS: não significativa

Fonte: os autores.

A análise de variância afirma que o pré-carregamento tem um impacto significativo na resistência à compressão do concreto. Esta descoberta é importante porque indica que a aplicação de uma carga prévia pode alterar as propriedades do concreto e afetar sua capacidade de resistir a cargas adicionais.

Conforme análise estatística a idade não foi significativa para o traço 7,5MC, porém foi possível afirmar que o fator carregamento*idade foi significativo para o aumento da resistência à compressão. Nas primeiras idades até 56 dias a resistência à compressão não apresentou diferenças significativas em relação ao carregamento, mas houve uma diferença significativa na idade de 84 dias onde o grupo dos concretos pré-carregados aumentaram 8,45 MPa em relação aos de referência na mesma idade isso corresponde a um aumento de 29,06%. Para a idade de 112 dias o comportamento foi semelhante onde o ganho de resistência dos concretos pré-carregados foi de 8,16 MPa correspondendo a 26,37%.

2.2.2 Resistência à compressão axial 15MC

Os resultados médios obtidos na avaliação da resistência à compressão após o pré-carregamento aos 28 dias podem ser visualizados na figura 4 juntamente com os de referência sem pré-carregamento.

Figura 4 - Resultados médios de resistência à compressão 15MC

Fonte: os autores.

Buscando avaliar estatisticamente as diferenças observadas nas resistências à compressão para o traço de 15MC utilizou-se a análise de variância através do método do ANOVA, indicada na Tabela 2.

Tabela 2 - Análise de Variância para traço de 7,5MC

Efeito Compressão 15MC	SQ	GL	MQ	F	p	Signif.
Carregamento	10,48	1	40,48	0,459	0,507570	N
Idade	195,93	3	65,31	2,863	0,069485	N
Carregamento*Idade	224,98	3	74,99	3,287	0,047963	S
Erro	364,99	16	22,81			

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade, MQ: média dos quadrados, F: FisherSnedecor, P: probabilidade S: significativa, NS: não significativa

Fonte: os autores.

Com base nos resultados da análise estatística apresentada, não houve indicação de aumento significativo na resistência à compressão para o traço de 15MC em relação ao pré-carregamento. Ambos os fatores de carregamento e idade não foram estatisticamente significativos em relação à resistência à compressão para esse traço específico.

A análise estatística mostrou que interação significativa entre o carregamento* (pré-carregado vs. referência) e a idade do concreto sugere que o efeito do pré-carregamento na resistência à compressão varia conforme o tempo decorrido desde o carregamento. Esse fenômeno pode ser particularmente relevante ao estudar a autocicatrização do concreto.

Essa interação pode indicar que o pré-carregamento influencia a taxa ou eficácia da autocicatrização do concreto ao longo do tempo. Por exemplo, é possível que o pré-carregamento promova condições favoráveis para a ocorrência da autocicatrização em estágios específicos do desenvolvimento do concreto, resultando em um aumento na resistência à compressão em

comparação com o concreto de referência. Portanto, a presença de pré-carregamento pode estimular ou acelerar o processo de autocicatrização em determinados momentos da vida útil do concreto, levando a um aumento na resistência à compressão. No entanto, esse efeito pode não ser uniforme ao longo do tempo, conforme sugerido pela interação significativa observada na análise estatística. Essa interpretação destaca a complexidade do processo de autocicatrização e a importância de considerar não apenas a presença ou ausência de pré-carregamento, mas também a interação entre o pré-carregamento e a idade do concreto ao estudar a resistência à compressão e outros aspectos do comportamento do concreto.

2.2.3 Resistência à compressão axial 7,5MC vs 15MC

Através da análise de variância individuais para cada traço foi possível afirmar que para o traço 7,5MC o fator carregamento foi o que mais teve influência na resistência a compressão, já para o traço de 15MC a interação carregamento*idade foram influentes, pensando nisso visto que o fator carregamento influenciou direta e indiretamente nos dois traços decidiu-se avaliar somente as resistências para os corpos de prova pré-carregados, a fim de verificar se existe diferença significativa no aumento da resistência entre os dois traços.

A tabela 3 mostra a análise de variância na resistência à compressão entre os dois traços pré-carregados. Já a Figura 5 mostra a evolução da resistência à compressão dos dois traços pré-carregados ao longo das idades avaliadas.

Tabela 3 - Análise de Variância 7,5MCx15MC

Efeito Compressão 7,5MCx15MC	SQ	GL	MQ	F	p	Signif.
Traço	106,56	1	106,56	4,997	0,040002	S
Idade	560,56	3	186,85	8,762	0,001142	S
Traço*Idade	30,80	3	10,27	0,481	0,699830	N
Erro	341,20	16	21,33			

SQ: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade, MQ: média dos quadrados, F: FisherSnedecor, P: probabilidade S: significante, NS: não significante

Fonte: os autores.

Figura 5 - Resistência à compressão dos concretos pré-carregados

Fonte: os autores

Ao comparar os resultados da resistência à compressão dos concreto pré-carregados entre os traços de concreto com 7,5MC e 15MC em diferentes idades de teste, observou-se uma tendência consistente de aumento da resistência com o aumento do teor de metacaulim. Notavelmente, aos 84 dias de idade, a diferença percentual na resistência à compressão entre os dois traços foi particularmente expressiva, com o concreto contendo 15% de metacaulim exibindo uma resistência cerca de 18,84% maior em comparação com o concreto com 7,5% de metacaulim. Além disso, aos 112 dias, essa diferença percentual ainda era significativa, com uma resistência aproximadamente 14,42% maior no traço com 15% de metacaulim. Esses resultados indicam uma clara influência do teor de metacaulim na resistência à compressão do concreto ao longo do tempo, sugerindo que uma maior quantidade desse aditivo resulta em uma matriz de concreto mais densa e resistente, promovendo um desenvolvimento mais rápido e significativo da resistência. Para Cabrera e Lynsdale (1996) adições de metacaulim em substituições parciais de até 15% ao cimento Portland, produz mais produtos hidratados devido a reação pozolânica e conseqüentemente aumenta resistência a compressão. Podendo justificar o acréscimo de resistência encontrado nesse trabalho.

2.2.4 Inspeção visual

Após a fissuração nos corpos de prova prismáticos demarcou-se locais cuja espessura da fissura não foi superior a 0,4mm. O acompanhamento visual foi registrado conforme Tabela 4.

Tabela 4 - Inspeção visual das fissuras

Traço	28 dias	56 dias	84 dias	112 dias
7,5MC				
ZOOM 5x				
15MC				
Zoom 5x				

Fonte: os autores

Analisando o comportamento visual das fissuras dos dois diferentes traços, é possível identificar o aparecimento de um material esbranquiçado nas paredes das fissuras já aos 56 dias para ambos os traços. Aos 84 dias após a fissuração o traço com 15MC intensificou a formação desse material e aos 112 dias a fissura praticamente é fechada. Para o traço de 7,5MC também se observou que aos 112 dias a fissura teve uma considerável colmatação, indicando possíveis tendências de seu fechamento total em idades mais avançadas, isso pode ser explicado pela quantidade de metacaulim na mistura, quando maior foi a quantidade mais rápido foi a colmatação. Esse comportamento corrobora com os resultados de compressão onde a partir dos 84 dias o traço de 15 MC se mostrou superior. É importante ressaltar que, à medida que a hidratação do cimento libera hidróxido de cálcio, a reação pozolânica ocorre, precipitando os compostos resultantes dessa reação nos poros, os espaços vazios (fissuras) tornando o material mais denso e, conseqüentemente, mais resistente. Portanto, é evidente que o concreto com maiores percentuais de substituição, contendo $\text{Ca}(\text{OH})_2$ disponível para a reação, apresentará melhores resistências finais (MEHTA; MONTEIRO, 2014).

Ferrara, Krelani, Carsana (2014) e Ferrara (2018) apontam que concretos que sofrem fissurações em idades precoces, e/ou em concretos contendo adições pozolânicas, têm grande potencial de recuperação das propriedades mecânicas, devido à quantidade de cimento não hidratado na matriz. Por outro lado, quando as trincas surgem em estágios mais avançados, a principal forma de cicatrização é a lixiviação do hidróxido de cálcio resultante da carbonatação da matriz. Para essa

pesquisa não foi feita uma análise de MEV ou DRX para identificar se o material encontrado dentro das fissuras era o silicato de cálcio hidratado ou hidróxido de cálcio lixiviado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento da resistência à compressão em concretos pré-fissurados em relação à idade é um fenômeno interessante e relevante para a engenharia civil, especialmente quando consideramos a autocicatrização como um mecanismo contribuinte. Em condições normais, o concreto tende a ganhar resistência à compressão ao longo do tempo devido à continuação do processo de hidratação do cimento. No entanto, quando o concreto está pré-fissurado, esse processo pode se acelerar. A presença de fissuras cria superfícies adicionais para a hidratação do cimento, acelerando a formação de produtos de hidratação que preenchem as fissuras. Com o tempo, esses produtos de hidratação podem aumentar a coesão entre as superfícies das fissuras, resultando em uma maior resistência à compressão.

O traço com 15% de metacaulim possui uma quantidade maior desse material aditivo em comparação com o traço com 7,5% de metacaulim. Isso pode resultar em uma maior reação pozolânica e na formação de produtos de hidratação adicionais, que contribuem para uma matriz de concreto mais densa e resistente.

A pré-carga aplicada nas amostras para induzir microfissuras pode ter ativado o processo de autocicatrização, especialmente em amostras com maior teor de metacaulim. Isso poderia ter levado a uma melhor recuperação da resistência à compressão ao longo do tempo no traço com 15% de metacaulim.

A presença de uma maior quantidade de metacaulim pode resultar em uma matriz de concreto com menor porosidade e maior densidade, o que contribui para uma melhor resistência à compressão. Isso pode ser especialmente significativo em idades mais avançadas, onde a densificação da matriz de concreto pode continuar ocorrendo.

A adição de uma maior quantidade de metacaulim pode promover reações químicas adicionais durante o processo de hidratação do cimento, resultando em um desenvolvimento mais rápido e significativo da resistência à compressão ao longo do tempo.

Esses são apenas alguns dos fatores que podem ter contribuído para as diferenças observadas na resistência à compressão entre os dois traços de concreto. Uma análise mais detalhada e estudos complementares podem ser necessários para compreender completamente os mecanismos por trás dessas diferenças.

5. AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, que nunca me deixou desistir.

Agradeço a minha orientadora Francieli.

Também agradeço a CAPES - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575**: Edificações habitacionais: Desempenho. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro. 2023.

BREDY, P.; CHABANNET, M.; PERA, J. Microstructure and Porosity of Metakaolin Blended Cements. **MRS Online Proceedings Library**, v. 137, p. 431–436, 1988.

CABRERA, J. G.; LYNSDALE, C. J. The effect of superplasticisers on the hydration of normal Portland cement. **L'Industria Italiana del Cimento**, v.7-8, p.532-541, 1996.

CAPPELLESSO, V. G. **Avaliação da autocicatrização de fissuras em concretos com diferentes cimentos**. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Construção e Infraestrutura, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

EHRENBRING, H. Z. **Desenvolvimento de Engineered Cementitious Composites (ECC) autocicatrizantes com diferentes fibras poliméricas e agentes de cicatrização**. (Tese de Doutorado). Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS, Brasil. 2020.

FERRARA, L. Self-healing cement-based materials: An asset for sustainable construction industry. Em: IOP Conference Series: **Materials Science and Engineering**, 1., 2018, [...]. Institute of Physics Publishing, 2018. v. 442

FERRARA, L.; KRELANI, V.; CARSANA, M. A “fracture testing” based approach to assess crack healing of concrete with and without crystalline admixtures. **Construction and Building Materials**, v. 68, p. 535–551, 15 out. 2014.

GHOSH, SWAPAN KUMAR (Ed.). **Self-healing materials: fundamentals, design strategies, and applications**. Weinheim: Wiley-vch, 2009.

KAMADA, T.; LI, V. C. The effects of surface preparation on the fracture behavior of ECC/concrete repair system. **Cement and Concrete Composites**, v. 22, n. 6, p. 423–431, dez. 2000.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto: microestrutura, propriedades e materiais**. São Paulo: IBRACON, 2014.

NAMNOUM, C. Y. et al. Determination of the origin of the strength regain after self-healing of binary and ternary cementitious materials including slag and metakaolin. **Journal of Building Engineering**, v. 41, 2021.

SABIR, B. B.; WILD, S.; BAI, J. Metakaolin and calcined clays as pozzolans for concrete: A review. **Cement and Concrete Composites**, v. 23, n. 6, p. 441–454, 2001.

TERMKHAJORNKIT, P.; NAWA, T.; YAMASHIRO, Y.; SAITO, T. Self-healing ability of fly ash-cement systems. **Cement and Concrete Composites**, v. 31, n. 3, p. 195–203, mar. 2009.

VAN TITTELBOOM, K.; DE BELIE, N. Self-healing in cementitious materials-a review. **Materials**, v. 6, n. 6, p. 2182–2217, 2013.